

НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ СОСТАВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

ЭСАНОВ УКТАМ ДЖАББАРОВИЧ

И.о. профессора кафедры Языка-2 университета Ориентал

***Аннотация.** В данной статье некоторые вопросы образования некоторых лексических оттенков составных медицинских терминов в узбекском языке, также анализируются устойчивые словосочетания, основанные на конкретизации абстрактного предмета мысли путем конкретизирующего сопоставления его с каким-либо признаком, характеризующим его свойство, действие или состояние*

***Ключевые слова:** медицинская терминология, словосочетание, признаки, терминосистема, семантическая цельность, процесс, болезни, номинативное значение.*

Терминология – это набор специализированных слов (терминов), используемых для четкого определения понятий в определенной области науки, техники, искусства или деятельности. Она служит для систематизации знаний, облегчения общения между специалистами и устранения двусмысленности. Этот термин также относится к разделу лингвистики, изучающему терминологию.

Медицинская терминология является важной частью терминологической системы языка, которая, безусловно, в первую очередь связана с местом и ролью медицины и медицинских знаний в жизни и деятельности человека. Большинство медицинских терминов в узбекском языке образуют различные типы устойчивых словосочетаний. Благодаря этим терминологическим сочетаниям язык обогащается новыми терминами. Устойчивые словосочетания основаны на конкретизации абстрактного объекта мышления путем сравнения его с некоторой характеристикой, которая определяет его природу, действие или состояние, или его отношение к другим объектам. Оно обладает определенной семантической целостностью. Каждое слово, составляющее фразу, определяет или формирует основное номинативное значение этой фразы, которое в нашем случае обозначает объект, явление, состояние или процесс, связанные с медицинскими понятиями. Сложные словосочетания позволяют нам отражать не только категориальные, но и специфические вещи, то есть личные, конкретные, что дает возможность в полной мере раскрыть содержание понятия. Теоретически количество таких характеристик может быть неограниченным, поскольку объект, понятие или явление можно описать с разных точек зрения.

Каждое слово, составляющее терминологическую фразу, определяет её основное значение, обозначая объект, явление, состояние или процесс, связанные с медицинскими понятиями. Например: *bosh aylanish* (головокружение), а в целом – обобщенное название симптома заболевания; при таком же сочетании других слов – *o'pka yallig'lanish* (воспаление лёгких, т.е. пневмония). В этих примерах компоненты словосочетаний полностью независимы с точки зрения их семантики и употребления в речи. Однако в целом это выражение относится к одному понятию. Количество определяющих компонентов может варьироваться. В зависимости от количества этих элементов, сложные соединения делятся на простые и сложные. Простые словосочетания состоят из наименьшего количества слов, обычно двух: *tasma qurti* ленточная глиста, *yuqumli kasallik* (инфекционное заболевание), *yopiq sinish* (закрытый перелом). Мы также включаем медицинские термины, состоящие из трех или четырех компонентов, в виде распространенных фраз: *tana qichishish* (кожный зуд), *miyada qon quyilishi* (внутричерепное кровоизлияние), *umurtqa pog'onasi qiyshaishi* (искривление позвоночника). В узбекском языке составные медицинские термины являются неделимыми, т.к. они называют одно понятие. Каждая терминологическая фраза в своей структуре включает в себя главное и зависимое слово. Зависимые слова определяют и уточняют значение основных слов.

Среди терминологических выражений имеется большое количество терминов, в которых одно и то же слово служит ключевым словом, а термин, представленный этим ключевым словом, обозначается, определяется с разных сторон, тем самым обозначая процессы семантической дифференциации связанных терминологических понятий, что особенно характерно для терминосочетаний в клинической медицине. Например, словом *kasallik* (болезнь) можно обозначить более 20 признаков заболеваний органов различного характера, связанных с разными органами: заболевания *ko'z kasalligi* (глазная болезнь), *quloq kasalligi* (болезнь ушей), *yurak kasalligi* (болезнь сердца) и т. д.

Многокомпонентные образования занимают важное место в научной литературе по медицине. В подобных образованиях число определяющих компонентов, обладающих собственными характеристиками, может быть бесконечным. Таким образом, каждый из определяющих компонентов связан с основным элементом словосочетания и в то же время они повторяются, и количество элементов основной лексемы увеличивается, например, *miya arteriyalarining sakkulyar anevrizmalari* (мешотчатые аневризмы церебральных артерий), *vegetativ disfunktsiya sindromi bo'lgan kasalliklar* (заболевания с вегетативным дисфункциональным синдромом), *tug'ma oq yurak nuqsonlari bo'lgan kasalliklar* (заболевания с врожденными пороками развития белой кровяной ткани сердца) и т. д. В приведенных примерах можно отметить следующие терминологические элементы: *bosh miya arteriyalari* (мозговые артерии), *anevrizma* (аневризма), *vegetativ funksiyalari* (вегетативные функции), *og'riqlar* (боли), *tug'ma, yurak kamchiligi* (врожденные пороки сердца). Следует отметить, что понятия анатомии и физиологии, являющиеся в основном базовыми терминологическими элементами, не обладают семантической полнотой в рамках данной терминологической системы. Они используются для обозначения конкретной отраслевой концепции и не признаются самостоятельными общепринятыми терминами.

Подобные многокомпонентные медицинские термины в узбекском языке появились в результате переводов медицинской научной и популярной литературы с русского на узбекский язык. В процессе новых научных открытий в области медицины систематически формируются номинативные определения понятий и их перевод на узбекский язык. Подобные сочетания медицинских терминов имеют различные лексические формы. В процессе анализа и составления терминологического словаря медицинских терминов были выделены следующие основные лексические группы:

1. Один из компонентов термина состоит из названий частей тела и органов человека, а второй компонент — это название заболевания или симптома состояния: *bosh og'rig* (головная боль), *burundan qon ketish* (носовое кровотечение), *yurak sanchishi* (инфаркт миокарда), *ichak burmasi* (заворот кишки), *upka surunkali yalig'lanishi* (хроническое воспаление легких), *oshqozon jaroxati* (язва желудка). Второй компонент этой лексической группы часто включает следующие слова, указывающие на состояние конкретного органа: *og'rig* (боль), *sanchish* (укалывание), *yalig'lanish* (воспаление) и т. д.

2. Оба компонента термина включают в себя название, симптомы и состояние заболевания: *sifilitik isitmasi* (сифилитическая лихорадка), *qonli ich ketishi* (кровавая диарея), *ko'k yo'tal* (коклюш), *yiringli husnibuzar* (гнойные угри) и т. д.

3. Один из компонентов указывает причину заболевания, а другой — само заболевание: *qandli diabet* (сахарный диабет), *virusli kasallik* (вирусное заболевание), *sichqon isitmasi* (мышинная лихорадка) и т. д.

4. Один из компонентов составного термина — это название болезни, недомогания или органа человека, а другой — общее слово: *hiqichoq tortish* (икота), *bosh aylanishi* (головокружение), *quloqdagi shovqin* (шум в ушах), *toshbaqa kasalligi* (псориаз).

Как видно из примеров, лексические компоненты сложных слов в индивидуальном употреблении не обладают независимой терминологической семантикой.

5. Один из компонентов составного термина — это название животного, птицы, а другой — название болезни, органа: *cho'chqa grippi* (свиной грипп), *parranda grippi* (птичий грипп), *maymun chechak* (оспа обезьян), *it tifi* (собачий тиф).

6. Одна часть названия болезни состоит из названия животного, птицы, а другая — из названия органа: *tirnoq eti* (мясо ногтя), *quyon lab* (кроличья губа), *baliq teri* (рыбья кожа), *ot oyog'i* (лошадиная нога), *cho'chqa tepgisi* (свиной пинок) и т. д.

7. В одну часть составного термина входит название растения, а в другую часть — название болезни: *somon isitmasi* (сенная лихорадка), *gul changiga allergiya* (аллергия на пыльцу), *terining infektsiyasi* (кожная инфекция), *chechak kasalligi* (ветрянка), *qichitqi o'ti bezgagi* (крапивница) и т. д.

В процессе перевода популярной медицинской литературы с русского на узбекский язык возникли полуразговорные медицинские термины, один компонент которых представлял собой слово, заимствованное из русского языка или посредством русского, а другой — слово, заимствованное из узбекского языка, со следующими лексическими формами:

1. Один из компонентов составного термина — название региона, другой — название болезни: *Osiyo xolerasi* (азиатская холера), *Uzoq Sharq isitmasi* (дальневосточная лихорадка), «*Mo'g'ul» dog'lari* («монгольские» пятна), *Osiyo grippi* (азиатский грипп), *Himolay Skopoliyasi* (гималайская скополия) и т. д.

2. Один из компонентов составного термина — это имя собственное, а другой — слово, обозначающее болезнь: *Addison kasalligi* (болезнь Аддисона), *Botkin kasalligi* (болезнь Боткина), *Bazedov kasalligi* (болезнь Базедова), *Meniere kasalligi* (болезнь Меньера), *Parkinson kasalligi* (болезнь Паркинсона) и т. д.

3. Один из компонентов составного термина — это род занятий, а другой — название болезни или органа: *qo'shiqchilar tuguni* (шишка певца), *shisha puflagichlar katarakti* (катаракта стеклодува), *konchi astmasi* (астма шахтера) и т. д.

Изучение медицинских терминов имеет большое научное значение, поскольку позволяет выявить источники словообразования, сформировавшиеся в узбекской медицинской терминологии на протяжении многих веков, определить источники образования этих названий, созданных узбекским народом, и раскрыть их лексические и семантические свойства путем сравнения специфических и общих характеристик этих названий с нормами узбекского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бердникова Э. Семантизация медицинских терминов // Мегариф, 1995. М10. - С. 40-41.
2. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высш.шк., 1987. - 103 с.
3. Нормуродова С.М.Тиббий атамаларни шакллантириш усуллари."SCIENCE AND EDUCATION"scientific journal Impact Factor 3.567(SJIF) November 2022/Volume 3 Issue 11
4. Шамсутдинова Р. Р., 2010 ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 2 (33) 2010, часть 2 183